

HJRS Link: [Journal of Academic Research for Humanities \(HEC-Recognized for 2022-2023\)](#)

Edition Link: [Journal of Academic Research for Humanities, 3\(2\) April-June 2023](#)

License: [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](#)

Link of the Paper: <https://www.jar.bwo.org.pk/index.php/jarh/article/view/221/version/221>

عصر حاضر میں الیکٹرانک میڈیا کے ہماری زندگی پر اثرات: تعلیمات اسلامی کے تناظر میں تحقیقی مطالعہ

EFFECTS OF ELECTRONIC MEDIA ON OUR LIVES IN CONTEMPORARY TIMES: A RESEARCH STUDY IN THE CONTEXT OF ISLAMIC TEACHINGS

Corresponding Author:

Dr. Muhammad Akram Hureri, Visiting Faculty, the Knowledge International University Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. E-mail: mahurary@gmail.com, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0602-1278>

Co-Author:

Dr. Mazhar Hussain Bhadroo, Lecturer in Islamic Studies, Khwaja Fareed Engineering University of Information & Technology Rahim Yar Khan, Email: mazharhussainbhadroo@gmail.com

Paper Information

Citation of the paper:

(APA) Hureri, Muhammad Akram and Bhadroo, Mazhar Hussain, (2023). Effects of Electronic Media on our Lives in Contemporary Times: A Research Study in the Context of Islamic Teachings. Journal of Academic Research for Humanities, 3(2), 118–128.

Subject Areas:

- 1 Religious Studies
- 2 Humanities

Timeline of the Paper:

Received on: 09-01-2023
Reviews Completed on: 21-01-2023
Accepted on: 15-05-2023
Online on: 20-05-2023

License:

[Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](#)

Recognized:

Published by:

Abstract

There is a natural element of curiosity in humanity, if we examine our daily routine life, we will realize that no matter our life can run without communicating with each other. We try to express what we are feeling and thinking. Communicating our thoughts and feelings to others is called media. The benefit of the common people is intended. Media is the main source of the transformation of knowledge and information, especially electronic media. Nowadays, media is considered the 4th pillar of the state. Media can change the minds of people and promote policies easily in the community. Islam narrated its rules & regulations accordingly and the Holy Prophet PBUH also presented his role model as a preacher that can be helpful for us to understand the media and its importance. This article will investigate the relationship between the media and humanity in the context of Islamic teachings. What are the impacts of electronic media on our lives? In the end, the findings and summary will be concluded.

Keywords: *Islam, Prophet, Electronic Media, Communication, People, Impacts.*

”ہر انسان کے ذہن میں خیالات تصویروں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں اور جب ایک شخص کے ذہن کی کوئی تصویر دوسرے شخص کے ذہن کی تصویر سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے تو ابلاغ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔“ (مہدی حسن، 1993، ص 13)

یہ زبان کا محتاج نہیں بلکہ دو افراد کا ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھ لینا ابلاغ کہلاتا ہے۔ یہ دو سے زیادہ افراد کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ اطلاعات، نظریات یا معلومات کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ پروفیسر مہدی حسن لکھتے ہیں۔ ”دنیا جب سے معرض وجود میں آئی ہے۔ اس وقت سے انسان اپنے احساسات اور خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کے عمل میں مصروف ہے۔“ (مہدی حسن، 1993، ص 15)

ابلاغ کی اقسام:

ابلاغ کیلئے پروفیسر عزیز احمد کے مطابق ”ایک شخص کے خیالات دوسرے شخص تک پہنچانا ضروری ہی نہیں بلکہ ان خیالات کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح انسان جب کیلئے میں کچھ سوچتا ہے۔ اس وقت اپنے آپ سے رابطہ کرنے کے عمل میں مصروف ہوتا ہے۔ اسی رابطہ کے عمل کو ابلاغ کہتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان نے تبادلہ خیالات کیلئے ابلاغ کا عمل اختیار کیا۔“ (عزیز احمد، 1995، ص 15)

ابلاغ پس منظر:

اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو انسانیت تک اپنے پیغام کے ’ابلاغ‘ کیلئے ہی مبعوث فرمایا۔ چنانچہ اسلام کو بطور ضابطہ حیات متعارف کروانے کیلئے نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تمام لوگوں تک اس طرح پہنچایا کہ وہ اپنے آباؤ اجداد کے جاہلانہ رسم و رواج کو چھوڑ کر ایک نئے اور انقلابی نظریے کو اپنانے کے قابل ہو گئے۔ یہ عظیم کامیابی آپ ﷺ کے موثر ابلاغ کا نتیجہ ہے۔ تبلیغ و ابلاغ، اور صحافت سب کا معنی پہنچانا ہے یہ مفہوم خود لفظ رسول کے اندر بھی موجود ہے۔ انبیاء کرام اور رسول اکرم ﷺ کے ذمہ تین طرح کا ابلاغ تھا۔

1- مشرقین اور کفار کو حق بات کا ابلاغ کرنا۔

2- اسلام قبول کرنے والوں کی اصلاح کیلئے ابلاغ کرنا۔

مہدی حسن مشہور صحافی وائرلیمسن کے حوالے سے لکھتے ہیں:

3۔ تمام انسانیت کو رنگ و نسل اور قومیت سے بالاتر ہو کر ابلاغِ حق کرنا۔

یوں انبیاء و رسل اور حضور اکرم ﷺ کی پوری زندگی دعوت و اصلاح اور ابلاغ ہی میں بسر ہوتی ہے۔ رسول اکرم ﷺ کے دور میں ابلاغ کی یہ صورت حال نہ تھی جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور نہ ان جدید ذرائع ابلاغ کا تصور تھا۔ تاہم جو ابلاغ اس دور میں ہوا وہ صحافت کی اعلیٰ ترین چوٹی ہے۔

نیازی صاحب نبوی ﷺ دور کے ابلاغ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”قرآنی دعوت کو جاری و ساری رکھنے کیلئے خط و کتابت کا سلسلہ ایک لازمی تقاضا تھا۔ چنانچہ عربی زبان کی غیر معمولی خداداد وسعتیں اور منطقی صلاحیتیں ان فیصلوں سے آشکار ہونے لگیں جنہیں حضرت علیؓ حضرت عمرؓ حضرت زید بن ثابتؓ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، عبد اللہ بن مسعودؓ، ابی بن لہبؓ اور معاذ بن جبلؓ نے صادر فرمایا۔“

(نیازی، 1995، ص 106-105)

آپ ﷺ کے آخری نبی ﷺ ہونے کے ناطے ابلاغ کا سلسلہ رسول اکرم ﷺ کے تربیت میں آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور امت محمدیہ کے اہل علم افراد کے ذمہ ہے۔ جنہوں نے اسوہ نبوی ﷺ سے ایک بات کو سیکھا، اس پر عمل کیا اور پھر اپنے قول و عمل کے ذریعے نسل در نسل منتقل فرمایا کہ ہم تک اسوہ نبوی ﷺ کے نقوش نمایاں ہو گئے۔ یہ فقط ابلاغ کے اس روایتی طریقے سے ہی ممکن ہوا جو اس دور میں میسر تھا۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ابلاغ کے نبوی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید ذرائع ابلاغ بالخصوص الیکٹرانک میڈیا میں اپنی ذمہ داریاں اس طرح سرانجام دیں کہ قرآنی ابلاغ کے تمام تر تقاضے پورے ہو سکیں۔

کلام اللہ سے ابلاغی پس منظر:

ابلاغ کا سلسلہ کائنات میں انسانی تخلیق کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ اللہ کریم نے سب سے پہلے انسان، سیدنا آدمؑ کو پیدا فرمایا تو اسے دیگر مخلوقات پر برتری دینے کیلئے چند اشیاء کے نام سکھلائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی

طرف سے انسانیت کی طرف سب سے پہلا ابلاغ تھا۔ جوں جوں انسان علمی سطح پر بلندی حاصل کرتا گیا ابلاغ کا دائرہ کار بڑھتا گیا، شعور و آگاہی سے معیار زندگی بڑھتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ انسان نے کچھ معاملات میں مختلف جانداروں اور اشیاء سے بھی ابلاغ حاصل کیا۔ ہمارے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی مثال موجود ہے کہ جب قابیل نے اپنے ہی بھائی ہابیل کے مد مقابل اپنی قربانی بارگاہ خداوندی میں منظور نہ ہونے کی وجہ سے انتقام ہابیل کو قتل کر دیا۔ مگر بعد میں اس غلط کام پر سخت پریشان ہوا اپنے بھائی کی مردہ لاش کو اٹھائے گھوم رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک کو دوسرے مردہ کوے کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر رہا ہے۔ جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ "فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحُثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِثُ سَوْءَ آخِرِهِ" (القرآن 5: 31) ”پھر اللہ نے ایک کو ابھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔“

یہ وہ ابلاغ تھا جس کے ذریعے سے قابیل کی مشکل حل ہوئی۔ گویا کہ ابلاغ ایسا ہونا چاہیے جس سے انسانیت کی فلاح ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور مبارک میں بھی جانوروں کے ذریعے ابلاغ کا طریقہ عام تھا۔ باقاعدہ پرندے قاصد کا کام کرتے تھے۔ جیسا کہ سورہ نمل کی آیات 20 تا 28 میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہد ہد کا مکالمہ ذکر کیا گیا ہے۔ (القرآن 27: 20 تا 28)

اس مکالمے سے واضح ہوتا ہے کہ ہد ہد کے ذریعے جو ابلاغ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا اور پھر اس کا جواب ملکہ بلقیس تک گیا اور ملکہ بلقیس سے تحفے تحائف کا دربار سلیمانی میں آنا ایک موثر ابلاغ کا ثبوت ہے اور پھر اس طرح اس وقت کے مطابق راج ابلاغی ذریعہ کو متعبر مانتے ہوئے ملکہ بلقیس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکمران تسلیم کر کے زیر نگین ہو کر حاضر خدمت ہونا ابلاغی تاریخ کی قرآنی دلیل ہے۔ یہ دلیل اس بات کی متقاضی ہے کہ آج میڈیا کو معتبر اور قابل اعتماد ہونا چاہیے۔

اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے چوٹیوں کی وادی سے گزران کے دوران سنا کہ ایک چوٹیوں کو

مطلع کر رہی تھی کہ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ کہیں غفلت اور لاشعوری میں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر کچل نہ دیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن کر مسکرا دیئے۔ ”قسم قسم ضاحکا من قولھا“ (القرآن 27: 19) ”اس کی بات پر مسکرانے لگے۔“

جانوروں میں بھی خطرات سے آگاہ کرنے کیلئے کس قدر موثر ابلاغ ہے۔ گویا کہ ابلاغ ایسا ہو جو قوم کو بروقت خطرات سے آگاہی دے۔

سیرۃ النبی ﷺ اور ابلاغ:

اللہ کریم کی جانب سے وقت کے انبیاء و رسل کو ابلاغ کی ذمہ داری سونپی گئی۔ حضرت محمد ﷺ کے بعد یہ ذمہ داری پوری امت پر عائد ہوگی اور حضور ﷺ کی امت دوسری امتوں پر باعث فضیلت بھی اسی ابلاغ کی وجہ سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَائِمْرُؤُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ (القرآن 3: 110) ”تم ایک بہترین امت ہو جیسے دوسروں کیلئے وجود میں لایا گیا۔ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو۔“

امت محمدیہ ﷺ کی وجہ فضیلت احکام الہی کا ابلاغ ہے۔ اعلیٰ و ارفع امت کی فضیلت کا اعزاز برقرار رکھنے کیلئے ہمیں ابلاغ کو اپنانا پڑے گا اور یہی ابلاغ ہے جس کو دلیل بناتے ہوئے ہم صحافت کو پروان چڑھاتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عنکر المنکر کا ابلاغ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے رب کی جانب سے مشن کے طور پر اپنایا۔

”آج کے انسان کو ذہنی سکون، قلبی اطمینان اور روحانی آسودگی کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے اس کے حصول کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ سیرت پاک ﷺ پر عمل کیا جائے۔ کیونکہ آپ ﷺ انسان کامل ہونے کے ساتھ ساتھ ہادی کامل بھی ہیں۔ آپ ﷺ کی سیرت طیبہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ رسول کریم ﷺ عالمی نبی ہیں۔ اسی لئے آپ ﷺ کا پیغام بھی تمام کائنات کیلئے ہے۔ جو تمام ادوارے کے اقوام ہائے افراد کیلئے بہترین اسوہ حسنہ

ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جس نے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔“ (عباس اختر، دسمبر 1999ء، ص 07)

ابلاغ خیر اور بھلائی کا کام ہے۔ جس عام لوگوں کا فائدہ مقصود ہے۔ اور ابلاغ سے وابستہ لوگوں کو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے ایسے افراد کے بارے میں فرمایا کہ ”خیر الناس من ینفع الناس“ (الہندی، سن، ج 8، ص 201) ”بہترین وہ ہے جو دوسروں کیلئے نفع بخش ہو۔“

سیرت النبی ﷺ کی اہمیت ہر دور میں بہت زیادہ رہی ہے مگر عصر حاضر میں اسوہ رسول ﷺ کے پیغام کی اہمیت بہت مسلمان اتباع رسول ﷺ سے منہ موڑ کر شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اللہ کا حکم سنایا کہ ”ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآئِنَةٍ“ (القرآن 2: 208) ”کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔“

سیرت رسول ﷺ کے مطابق آپ ﷺ نے رقص و سرور کے آلات توڑ دیئے مگر آج کا ابلاغ اور نوجوان موسیقی کو روح کی غذا اور ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس نا اتفاقی کی وجہ سے عالم اسلام مشکلات سے دوچار ہے اور جسد واحد کے تمام اعضاء بکھرے پڑے ہیں۔ یہ تمام پریشانیوں سنت نبوی ﷺ سے دوری کا نتیجہ ہیں اس وقت حالات یہ ہے کہ انسان نے اپنے نفس کو مسخر کئے بغیر تسخیر کائنات شروع کر دی ہے۔

”حضور ﷺ کا یہ معجزہ ہے کہ آپ ﷺ نے انسان کو اندر اور باہر سے بدل ڈالا، وحشیوں کو متمدن کر دیا، جاہلوں کو معلم، گمراہوں کو راہبر، راہزنوں کو راہنما، چرواہوں کو حکمران، عیاشوں کو پاکباز اور بیزاروں کو باخدا بنادیا غلاموں کو آقائی کے آداب سکھائے مگر دور جدید جسے سائنسی ارتقاء پر ایٹمی اور خلائی دور کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے انداز وہی ہیں جو جاہلیت کے دور کے تھے بلکہ اگر کہا جائے کہ یہ دور اپنی تمام تر علمی رفعت کے باوجود انسانی تذلیل، اخلاقی پستی اور دوسروں پر غلبہ پانے کے قیصرانہ اور کسروی خواہشات کی بناء پر دور جاہلیت پر سبقت لے گیا ہے تو یہ کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔“ (عباس اختر، دسمبر

اب ہمیں چاہیے کہ جدید دور میں الیکٹرانک میڈیا کی فحاشی کارخ موڈرک سنت نبوی ﷺ کے امور کو حیات انسان میں راسخ کریں اور اتباع سنت سے انسان کے قلب ذہن کی تطہیر کریں تاکہ اسلامی معاشرہ حقیقی اسلامی معاشرہ کہلانے کا مستحق ہو اور جس طرح حضور ﷺ نے انسانوں کے ظاہر اور باطن کو ایک کیا آج ہم میں سے کوئی اس سنت پر عمل پیرا ہو کیونکہ دور حاضر کی تمام بیماریوں کا علاج سیرت طیبہ میں مضمر ہے اور اس معاملے میں الیکٹرانک میڈیا بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کے ابلاغ کے بارے میں فرمایا کہ **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ** (القرآن 09: 33)

الیکٹرانک میڈیا ابلاغ کا عروج:

انسان غاروں سے نکل کر قبیلوں میں بٹ گئے پھر تجارت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تجارتی قافلوں کے سفر نے تجسس کے جذبے کو اور تیز کر دیا جس کے نتیجے میں اخبار نویسی نے جنم لیا۔ اخبارات کا تذکرہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں ملتا ہے۔ جنگی ماحول اور تجسس کو اخبارات کے ذریعے بنانے اور توڑنے کیلئے استعمال کیا گیا۔

نیازی صاحب لکھتے ہیں کہ ”جہاں تک اخبارات کا تعلق ہے شروع شروع میں پارچات پر لکھائی کی جاتی تھی۔ پہلی کتاب حضرت عیسیٰ کے چار سو سال بعد شائع ہوئی۔ انسان نہ صرف تصاویر بنا کر ایک دوسرے پیغام رسانی کرتا تھا۔ 1440ء میں گیون میرگ نے پرنٹنگ پریس ایجاد کی وجہ سے اخبارات کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔“

(نیازی، 1995، ص 39)

الیکٹرانک میڈیا نے قرآن کے عقیدے کے صداقت کو ثابت کیا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کسی گناہ کے کام سے انکار کرے گا تو اس کے وہ اعضاء بول کے بتائیں گے۔ **أَلَيْسَ لَكُمْ عُلُوٌّ عَلَيْهِمْ وَكُلٌّ أَسِيدٌ يُؤْتِمُّ وَيَتَشَبَّهُ آزْجُلُهُمْ** (القرآن 36: 65)

آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہماری ہی پرانی ایکٹیوگ اور گفتگو کسی لمحے کی تاخیر کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ جس سے متاثرہ

شخص کیلئے فرار ممکن نہیں ہوتا۔ آج کا سیاست دان سب سے زیادہ اس کا شکار ہے۔

الیکٹرانک میڈیا کے معاشرتی زندگی پر اثرات:

ابلاغ کا یہ وہ تصور ہے جو کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں دیا ہے۔ اسلامی معاشرے میں نیکی، طہارت و پاکیزگی، تقدس، احترام اور خیر خواہی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ سیرۃ النبی ﷺ کے پیش کردہ ابلاغ کی اہمیت کیلئے یہی کافی ہے کہ اس کے ذریعے سے قلب و ذہن میں اعمال صالح، شائستہ بات، کامیابی کے راستے کا حصول، خیر خواہی اور فلاح کا جذبہ اور تصور پنپتا ہے۔ ابلاغ سے انسانیت کی فلاح اور خیر خواہی ہونی چاہیے۔ گناہ، ظلم، برائی، جرم اور غیر شرعی افعال کے خاتمے اور روک تھام کیلئے الیکٹرانک میڈیا کا مثبت کردار ہونا چاہیے۔ **وَلَنُكَلِّمُنَّ مَثُومًا مِّنْهُمْ يُذِئِرُونَ إِلَىٰ الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ** (القرآن 3: 104)

اسوہ رسول ﷺ کی روشنی میں ضابطہ اخلاق کی عمل انگیزی صحافت بالخصوص الیکٹرانک میڈیا کو انسانی فلاح و بہبود، معاشرتی امن و خوشحالی اور دنیاوی و اخروی ترقی کے لئے مثالی ابلاغی اصول اور طریقے مہیا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے احکامات کی روشنی میں بنیادی اصول اور ضابطہ اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے الیکٹرانک میڈیا کے دائرہ کار کا مختصر مگر جامع تحقیقی مطالعہ کرتے ہوئے جائزہ پیش کیا گیا ہے۔

دین اسلام قیامت تک کے آنے والوں کیلئے ایک عالمگیر آفاقی دین ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ کی تعلیمات ہماری کامیابی کا ذریعہ بنتے رہے ہیں۔ اسلام محض چند عبادات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ”کوڈ آف لائف“ ہے۔ جس میں ادنیٰ درجہ کے مسئلے کو بھی کما حقہ پذیرائی حاصل ہے۔ زندگی کے تمام مسائل کو اسلام نے تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ زندگی کی کسی بھی سطح پر کسی بھی بات کے متعلقہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔

آزادی اظہار رائے:

میدان صحافت میں آزادی اظہار رائے کا مسئلہ عموماً زیر بحث رہتا ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کا مسئلہ چاہے جسمانی ہو یا ذہنی لحاظ سے ہو، زبانی گفتگو سے ہو یا صفحہ قرطاس کی تحریر کے لحاظ سے ہو۔ ہر دور میں یہ زیر بحث رہا اور اس کی حمایت میں آواز بلند کی جاتی رہی ہے۔ سیرت رسول ﷺ سے ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ جن میں صحابہ کرامؓ رسول مکرم ﷺ کے سامنے اپنی رائے کا کھل کر اظہار فرمایا کرتے تھے اور آنحضرت بھی ان کی رائے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی ﷺ میں لکھتے ہیں کہ: ”جنگ بدر کیلئے رسول اللہ ﷺ نے ایک جگہ ٹھہرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ صحابی رسول حضرت خبابؓ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس جگہ پڑاؤ ڈالیں یا اللہ کے نبی ﷺ آپ ﷺ کی ذاتی رائے ہے۔ رسول مکرم ﷺ نے فرمایا کہ میری ذاتی رائے ہے۔ حضرت خبابؓ نے عرض کیا کہ پھر میری رائے یہ ہے کہ ہم یہاں پڑاؤ نہ کریں بلکہ ہم دشمن کے قریب کنوئیں پر قبضہ کر لیں اور پیچھے والے تمام کنوئیں بند کر دیں۔ اس طرح جنگ کے دوران ہمیں پانی کی سہولت میسر ہوگی جبکہ دشمن اس سے محروم رہے گا۔ آپ ﷺ نے حضرت خبابؓ کی رائے کو بہتر سمجھا اور اس پر عمل کیا۔“ (مبارکپوری، ط سوم، ص: 89-)

(288)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؓ نبی ﷺ کے سامنے بھی اپنی رائے کا اظہار کھل کر کرتے تھے اور اس پر قدغن نہیں لگائی گئی البتہ اس چیز کو سخت ناپسند کیا گیا کہ آپ ﷺ کے فیصلہ فرمادینے کے بعد کوئی اپنی رائے قائم کرے۔ جبکہ آزادی اظہار رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔

دوسری مثال جنگ خندق کھودنے کی رائے سیدنا سلیمان فارسیؓ نے دی اور آپ ﷺ نے اس مشکل رائے پر عمل کیا۔ (مبارکپوری، ط سوم، ص: 11-410) جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مختلف آراء کی روشنی میں آپ ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی رائے پسندیدہ قرار دیتے ہوئے فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ (مبارکپوری، ط سوم، ص: 313)

اظہار خیال بہترین جہاد:

اللہ کریم نے ہر مسلمان مرد و عورت کو آزادی اظہار کی نعمت سے نوازا ہوا ہے اور اسلام میں آزادی اظہار کو بہترین جہاد سے تعبیر کیا گیا۔ رسول مکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”افضل الجہاد الکلمۃ الحق عند سلطان جابر“ (ترمذی، 1998، ج 217) ”بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے سچ اور حق بات کا اظہار کرنا ہے۔“

آپ ﷺ اس اظہار حق کے آزادانہ فلسفے کے داعی تھے۔ آپ ﷺ کا یہ عمل کوہ صفا سے لیکر مکمل کی زندگی پر محیط جہاں آپ کو دنیا کی بہترین پیشکش کی گئی مگر آپ ﷺ نے آزادی اظہار حق کی آواز کو دبانے کیلئے کسی بھی پیشکش کو نہ قبول کیا۔ آپ ﷺ کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آزادی اظہار حق میں کوئی ملامت قبول نہ کی بلکہ برملا اس کا اظہار کیا۔ اس کی عملی مشق بھی دربار امیر المومنین کے دور میں دیکھی گئی جو کہ عالم انسانیت کی دیگر اقوام کی حکومتوں کیلئے روشن دلیل اور مثالی اقدام ہے۔ اسی آزادی رائے کے نتیجے میں ایک خاتون کا واقعہ ملتا ہے کہ: ”حضرت عمر فاروقؓ کے دربار سے حکم صادر ہوتا ہے کہ عورتوں کا حق مہر کم ہونا چاہیے۔ ایک خاتون صحابیہؓ نے خلیفہ الرسول کے اس فیصلہ کو چیلنج کیا اور دریافت کیا۔ اے عمر! آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ عورتوں کے حقوق میں کمی کرو۔ جبکہ اللہ کریم کا حکم یہ ہے کہ اگر تم ایک بڑا خزانہ بھی حق مہر دے چکے ہو تو اسے واپس نہ لو۔ حضرت عمر فاروقؓ خاتون صحابیہ کے اس اظہار رائے سے بے حد متاثر ہوئے اور اپنے فیصلے سے خاتون صحابیہ کی رائے کو فوقیت دی جو کہ قرآن عظیم کی رو سے درست تھی۔“ (ترمذی، ج 1114، 1998)

غیر جانبدار رویہ:

خبروں کی غیر جانبدارانہ انداز میں پیشکش خبروں کی صحت کی دلیل ہے۔ صحافت معاشرے کے افراد کیلئے ایک آئینہ کی حیثیت رکھتی

ہے۔ بعینہ جس طرح مومن کو ایک مبلغ کے طور پر دوسرے مسلمان کیلئے آئینہ قرار دیا گیا ہے۔ اور آئینہ قرار دیا گیا ہے اور آئینہ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جو چیز جس طرح حد کیسے اس کو بغیر کسی افراط و تفریط کے غیر جانبدارانہ طریقے سے پیش کر دے اور اسکا انداز بھی آئینہ کی مانند ہو کہ معاشرے میں چرچا نہ ہو بلکہ جن کی بات ہے اور جس طرح اسی طرح بیان ہو۔ جس طرح واقع وقوع پذیر ہوا ہے اسے اسی انداز میں عوام تک پہنچا دیا جائے۔ میڈیا ذاتی آراء یا کسی بھی قسم کے تعصب کو جگہ نہ دے۔

اسلام میں کسی بھی قسم کے مواد کی اشاعت کے سلسلہ میں سچائی، حقائق کی درستگی، بیانیکی معروضیت اور الفاظ و آراء کی غیر جانبداریت پر زور دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ "يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ تَوَلُّوا قَوْلًا سَدِيْدًا" (القرآن 33: 7) "اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو! سیدھی اور سچی بات کیا کرو۔"

اسی طرح خبروں کی سچا اور جھوٹا ہونے کے سلسلہ میں جو کاوش کی جاتی ہے تحقیق کہلاتی ہے۔ اللہ کریم نے کوئی بھی بات دوسروں تک منتقل کرنے سے قبل تحقیق کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ "يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۙ مِّنْ جِهَالِكُمْۗ فَتَضِلُّوْا عَلٰۤى مَا فَعَلْتُمْۗ نَدِيْمِيْنَ" (القرآن 49: 6) "اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور اپنے کیے پر پچھتاتے رہو۔"

آج کل جس طرح کا انداز بعض اوقات اپنالیا جاتا ہے کہ خبر کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرتے ہوئے اس کے مفہوم کو بدل دیا جاتا ہے جس کے کئی ایک مقاصد ہو سکتے ہیں ایسے صحافتی اداروں اور صحافیوں کیلئے اللہ کریم سورۃ نساء میں فرماتے ہیں۔ "مَنْ اَلَّذِيْنَ هٰذَاۙ وَاَبْرُؤُنَاۙ اَلْكَلِمَۙ عَنِ مَّوٰضِعِ (القرآن 4: 46) "یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو الفاظ و جملوں کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں۔"

خبروں، اطلاعات میں سچائی، حقائق، معروضیت اور تحقیق کے پہلو کو مد نظر رکھا جائے۔ معاشرے میں صحافتی اداروں کی ساکھ بنتی ہے چاہے

وہ پرنٹ میڈیا سے ہو یا الیکٹرانک میڈیا سے جو خبر کو شائع کرنے سے قبل خوب جانچ پرکھ کر لیتے ہیں۔ جھوٹی خبریں ٹی وی چینلز کی اعتباریت ختم کرنے کیلئے کافی ہیں۔

تحفظ عزت:

ایسے افعال، اقوال و اعمال ہیں جن کا تعلق افراد کی اپنی ذات سے ہوتا ہے ایک فرد اپنے خاص دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کے مطابق افعال و اعمال کو سرانجام دینے کا مجاز ہے۔ کسی بھی فرد کو ذاتی معاملات میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں۔ ہر ملک اپنے باشندوں کو بھی یہ حق دینے کا مجاز ہے۔

جس کسی معتبر ذرائع سے اطلاع یا خبر آئے کہ فلاں گھر میں غیر قانونی غلط کام ہو رہا ہے تو ایسی ہنگامی صورت میں استئذان حاصل ہے۔ اسلام نے ذاتی تحفظ کی بنا پر ہی کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونے سے منع فرمایا ہے۔ "يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرِ بُيُوْتِكُمْۙ حَتّٰى تَخْرُجُوْا وَاَسَلُوْا عَلىٰ اٰهْلِهَاۙ ۙ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ" (القرآن 24: 27) "اے ایمان والو! اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو۔ جب تک کہ گھر والوں کی رضامندی حاصل نہ کر لو۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ شاید کہ تم نصیحت حاصل کر لو۔"

جن گھروں میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے دراصل ان کی ذاتی زندگی کو تحفظ دینے کی بنا پر یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور جن گھروں میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے ان میں دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی مقصود نہیں بلکہ فوائد کا حصول ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرِ مُسْكُوْنَةٍۙ فِيْهَا مَتَاعٌۙ كَلِمَۙ (القرآن 24: 29) "تمہارے لئے کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جہاں کسی کی رہائش نہ ہو اور جن میں تمہارے لئے فائدے کی کوئی چیز ہو۔"

تمسخر اور مذاق:

ہماری عصر حاضر کی صحافت اور ذرائع ابلاغ نجی زندگی کے تحفظ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ بلکہ ایسی خبریں مریج مصالحہ لگا کر پیش کی جاتی ہیں

جن سے زرد صحافت کو فروغ ملتا ہے اور دوسرے افراد کی زندگی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اغواء کے معاملات اور سیکنڈ لڑکی اشاعت، افراد کی نجی معاملات کو اچھالنا قابل فخر سمجھا جاتا ہے جیسے جس طرح ”ہم سب امید سے ہیں“ جیسے پروگرامز نے ایک نیا ٹریڈ دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید الیکٹرانک میڈیا تمام اخلاقیات سے بالاتر ادارہ ہے۔ اس انداز سے رسول کریم ﷺ پر نازل ہونے والی تعلیمات ہمیں منع فرماتی ہیں۔ لَيْدُهُنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا أَلَا سَخِرَ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نَسْأَلُكَ مِّن تَسَاءُلٍ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ (القرآن 49: 11)

”اے ایمان والو! جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔“

منفی تجسس کرنا:

دوسروں کے معمولات، معاملات اور واقعات کا پتہ لگانے میں ہمہ تن مصروف عمل رہنا تجسس کرنا اور ٹوہ لگانا کہلاتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں معلومات کا اکٹھا کرنا اپنے اندر مثبت اور منفی ہر دو طرح کے امکانات رکھتا ہے۔ مثبت تجسس یہ ہو سکتا ہے کہ اچھے معاملات اور واقعات کا ٹوہ لگانا کسی کی سیرت کے بارے میں معلومات حاصل کر کے پھر اصلاح کی کوشش کرنا اور منفی تجسس سے مراد جن لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ پھر وہ معلومات عامہ نشر کرنا لوگوں اور معاشرے کے افراد کیلئے مضر اور نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں۔ لَيْدُهُنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا اجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا (القرآن، 49: 12) ”اے ایمان والو! بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بدگمانی گناہ ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں ٹوہ مت لگاؤ۔“

صلاح الدین یوسف اپنے تفسیری حواشی میں لکھتے ہیں کہ: ”اس ٹوہ میں رہنا کہ کوئی خاص عیب معلوم ہو جائے تاکہ اسے بدنام کیا جائے یہ تجسس ہے جو منع ہے اور حدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ حکم دیا گیا ہے۔ کہ اگر کوئی خامی اور کوتاہی تمہارے علم میں آجائے تو

اس پر پردہ پوشی کرو۔ نہ کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہو اور تجسس کر کے عیب تلاش کرو۔“ (یوسف، 2008، ص 1460)

تجسس کا مفہوم واضح کرنے کے بعد صحافت سے متعلقہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے خیال میں آزادی کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ سب کچھ جائز ہے۔ لکھتے ہیں کہ: ”اسلام نے بھی تجسس سے روک کر حریت اور آزادی کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن اس وقت تک جب تک وہ کھلے عام بے حیائی کا ارتقا نہ کریں یا جب تک دوسروں کیلئے ایذا کا باعث نہ ہو۔ مغرب نے مطلق آزادی کا درس دے کر لوگوں کو فساد عامہ کی اجازت دے دی ہے۔ جس سے معاشرے کا تمام امن و سکون برباد ہو گیا ہے

“ (یوسف، 2008، ص 1460)

انسان تجسس کے ذریعے دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے اور پھر جو عیب اور کمزوریاں اس کے علم میں آتی ہیں انہیں مزے لے لے کر دوسروں کو سناتا ہے اور اس طرح متعلقہ شخص کی بدنامی اور رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ اور آج ہمارے کچھ چینلز اپنی جھوٹی ساکھ اور ریٹنگ بنانے کیلئے ایسی بسا کھیوں کا سہارا لیتے ہیں جس سے انکی شہرت ہو اور ان کا چینل جلد از جلد ترقی کرے۔ جہاں تک مثبت تجسس کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں ہمیں احکامات ملتے ہیں۔

اسی طرح سورۃ روم میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل (القرآن 30: 42) ”اے نبی ﷺ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ زمین کی سیر کریں اور دیکھیں کہ اللہ کریم کے ساتھ شرک کرنے والے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔“

جب کہ آج ہمارے اکثری وی چینلز رب کریم کی توحید کو تو بیان ہی نہیں کرنا چاہتی بلکہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا فقط وہی مواد نشر کرنا چاہتا ہے جس سے زیادہ سے زیادہ لوگ اتفاق کریں اور یہ نظریہ خلاف فطرت ہے۔ یعنی لوگ اگر برائی کو چاہتے ہیں تو میڈیا یا برائی کے پھیلاؤ میں معاون ہو گا؟ جی ہاں ایسے ہی ہو رہا ہے۔ جبکہ صحافی مبلغ کے ہم مثل ہوتا ہے اور مبلغ کا کام اصلاح اور بھلائی کو پھیلا نا مقصود ہوتا ہے نہ کہ لوگوں کی من پسند کے پروگرام کو پھیلا نا محور مرکز ہوتا ہے۔

جلتی پر آگ چھڑکنے والا مواد:

مروجہ ضابطہ اخلاق کے تحت لڑائی جھگڑے، نفرت و کدورت، خوف و انتشار اور گالم گلوچ کی حوصلہ افزائی پر مبنی تحریر اور مواد کی اشاعت سے گریز کرنا چاہیے۔ ایسے مواد کی اشاعت سے معاشرے میں دنگ فساد، بے چینی، اضطراب، خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے اور افراد معاشرہ معمولی معمولی باتوں کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اوریوں فتنہ و فساد کی لہریں نہ ختم ہونے والے سیلاب کی صورت میں پھیل جاتی ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ (القرآن: 2: 191) ”فتنہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔“

رسول کریم ﷺ پر نازل شدہ تعلیمات میں فتنہ کو قتل سے بھی زیادہ گھناؤنا جرم قرار دیتا ہے جبکہ قتل اتنا عظیم گناہ ہے کہ شرک کے بعد سب سے زیادہ بڑا جرم قتل ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں خدا اور بندے کے تعلق کی بہت بنیادی حیثیت ہے۔ بندے اور خدا کے تعلق کو تفہیم القرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ: ”خدا اور بندے کے تعلق اور انسانوں کے باہم تعلق کو کاٹنے یا بگاڑنے کا لازمی نتیجہ فساد اور جو اس فساد کو برپا کرتا ہے وہی فاسق ہے“ (مودودی، جلد اول، 1998، ص 151)

اسی بات کا اشارہ صلاح الدین یوسف کرتے ہیں کہ فتنہ سے مراد خدا اور بندے کے تعلق میں بگاڑ ہے اور دراصل یہ ہی فتنہ ہے۔ لکھتے ہیں کہ ”فتنہ سے مراد کفر و شرک اور یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے“

(یوسف، 2008، ص 77)

گویا صحافت جو ایک مقدس ادارہ ہے اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کے دفاع کا تو اسے خصوصی طور غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کہیں ایسے فتنہ کا سبب تو نہیں بن رہے جو کہ قتل و غارت سے بھی سنگین جرم ہے۔ یعنی شرک و گمراہی اور شرکیہ امور کی طرف لوگوں کو راغب کرنے والا مواد کی اشاعت کے سلسلہ میں کردار کس درجہ پر ہے اور اس فتنہ کے

انسداد میں کیا کردار ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَیَجْثِبُ الْفَسَادَ (القرآن: 02: 205) ”اللہ کریم فساد یوں کو پسند نہیں کرتا۔“ میڈیا کے ذریعے یا کسی بھی ابلاغی ذرائع سے دینی معاملات میں گروہ بندیوں کو پروان چڑھانے والے، امن و امان مداخلت کو فروغ دینے والے اور زمین پر فساد کرنے والے اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ کریم اور رسول ﷺ ان کو پسند نہیں فرماتے۔ فتنہ پر دازی کی یہ گندی عادت معاشرتی نظام سے لے کر ملکی نظام تک سسٹم کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جبکہ اللہ کریم نے کئی مقامات پر فتنہ فساد سے منع فرماتے ہوئے بنی نوع انسانیت کو اس سے بچنے کا حل بھی تجویز کیا ہے۔ فرمایا۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (القرآن: 4: 59) ”اے ایمان والو! اللہ اور رسول ﷺ اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحب امر ہو اور اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف رجوع کرو۔“

اسلام جائز تنقید کا حق دیتا ہے جیسے کہ قرآن اولیٰ میں لوگ خلیفہ الرسول ﷺ کے دربار میں کھڑے ہو کر کسی بھی معاملے میں تنقید کرتے تھے اور خلفائے راشدین بھی دلیل کے سامنے آجانے کے بعد لیت و لعل اور ہٹ دھرمی سے کام نہ لیتے تھے بلکہ اپنی بات واپس کرتے ہوئے حق بات کی طرف رجوع کرتے تھے۔

ناپسندیدہ امور:

نافرمانی والے امور سے مراد ان حرکات و افعال کا ارتقا ہے جو مذہب اور معاشرتی اقدار و روایات کے منافی ہوں اور اسلام نے انہیں ناپسندیدہ قرار دیا ہو۔ ضابطہ اخلاق کے تحت صحافیوں کو ایسے امور کی اشاعت میں فرامین نبوی ﷺ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر ایاز محمد لکھتے ہیں کہ:

”قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ہمیں ایسے احکامات ملتے ہیں جن میں تلقین کی گئی ہے کہ جرم کا نامہ بنا کر پیش کرنے سے اعتراف کیا جائے۔ اس کے بجائے قرآن پاک کے انداز بیان سے ہمیں یہ سبق حاصل

ہوتا ہے کہ جرائم کی رپورٹنگ اس انداز سے کی جائے کہ اس سے قارئین رغبت کی بجائے عبرت حاصل کریں اور ان کے قلوب واذہان میں جرم سے محبت کے جذبات کی جگہ نفرت کے میلانات پرورش پائیں“ (ایاز محمد، 2002، ص 83)

عصر حاضر میں صحافی کا بنیادی اور اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنا قلم اور زبان اچھائی اور بھلائی کے فروغ اور شر وفساد کے تدارک کیلئے استعمال کرے، اپنی زبان کو اصلاح کے نقطہ نظر سے کھولے۔ اپنی جدوجہد کا مرکز جرائم کی بیخ کنی کیلئے وقف کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کی سرخروئی حاصل کرے اور جو اس کے برعکس اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لائے ان کیلئے قرآن کریم اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ **إِنَّ الَّذِينَ يُكُونُونَ أَنْ تَشْتَعِبَ الْفَاحِشَةَ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (القرآن 24: 19)** ”جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں برائی پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔“

نافرمانی کے امور اور جرائم کی واردات لوگوں میں خوف و ہراس اور سنسنی پیدا کر دیتی تھی مگر آج صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر ایاز محمد لکھتے ہیں: ”لوگوں کے اذہان میں جرائم کی خبروں سے اس قدر مانوسیت ہو چکی ہے کہ اب یہ خبریں ان کیلئے کی حیثیت نہیں رکھتیں“ (ایاز محمد، 2002، ص 84) ”اگر تمہیں شیطان کی طرف سے اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کریم کی پناہ مانگ لیا کرو۔“

آج کل الیکٹرانک میڈیا فحش خبریں نشر کرتے ہوئے احتیاط سے کام نہیں لیتا ہے۔ خبر کی دلچسپی بڑھانے اور ناظرین کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے اور ریٹنگ بڑھانے کیلئے ملوث افراد کو خوب اچھالا جاتا ہے کہ معاملہ واپس باعزت گھر کا نہیں رہتا۔ میڈیا کی وجہ سے پورے پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگادینا کہاں کا اصول ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے۔ ”ولقد کرمانا بنی آدم“ (القرآن 70: 17) ”ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم دی۔“

لیکن ہم نے محض اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کیلئے فرد سے خاندان تک کی عزت و وقار کو فحش تصاویر سے مزین کرتے ہوئے اچھال کر رکھ دیا۔ دور حاضر میں نافرمانی والے امور کی تشہری بہت زیادہ کی جا رہی

ہے۔ یہ طریقہ اسلامی ضابطہ اخلاق کے منافی ہے۔ ہر ایک کی عزت نفس ہے۔ اصول وہی ہے کہ ایسے امور کو ہم خبر کا حصہ اس وقت بنا سکتے ہیں جب مقصد عبرت دلانا مقصود ہو محض رغبت کا دلانا اور صحافت کو چمانا مطلوب نہ ہو۔

اشتہارات:

تعارف و تصورات، منصوبوں کی تشہیر اور مصنوعات و خدمات کو روشناس کرنے کے طریقہ کار کو اشتہار کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اشتہارات میڈیا کی مالی پوزیشن مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کمزوری بھی بن گئے ہیں۔ اشتہارات کے حصول کے حصول کیلئے میڈیا کو ان کے بارے میں بعض اوقات نرم گوشہ بھی رکھنا پڑتا ہے۔ چینلز اشتہارات فراہم کرنے والوں کے پروگرام کا حصہ بن کر انکی زبان بولتے اور ان کی پالیسی پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اسلامی ضابطہ اخلاق میں اشتہارات کیلئے اصول و قوانین مہیا کئے گئے ہیں۔ کسی بھی اشتہار کو شامل کرتے ہوئے معلوم کر لینا چاہیے کہ

1- کوئی غلط / حرام اشیاء کی تشہیر تو نہیں کی جا رہی۔

2- گناہ پر ابھارنے والا اشتہار نہ ہو۔

3- معاشرے میں انار کی پھیلنے کا سبب نہ بنے۔

4- دوسروں کے ساتھ تعاون پر مبنی ہو۔

5- اچھائی کیلئے سفارش ہو۔

یعنی اشتہارات متعلقہ اداروں کی ایسی سفارش ہیں جو دل نشین انداز میں میڈیا کے ذریعے کرواتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی سفارش کیلئے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں۔ **مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبَ ۚ وَ مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهَا كِفْلٌ مِمَّا كَسَبَ (القرآن 4: 85)** ”جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے صلہ پائے گا اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے صلہ پائے گا۔“ اسی طرح **اَوْ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبُرِّ وَالْتَقُوا ۝ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (القرآن 5: 02)** ”نیکی اور پرہیز گاری کے معاملات میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے معاملات میں تعاون نہ کرو۔“

اخبارات میں اشتہارات کے شائع کروانے کا باقاعدہ فن ہے۔ اشتہارات کو پرکشش بنانا ہی بنیادی عمل ہے۔ جتنا زیادہ پرکشش ہوگا اسی قدر قاری اور ناظرین کو مصنوعات کی خرید پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ اشتہارات کو پرکشش اور دیدہ زیب بنانے کیلئے انسان کی کمزوریوں خواہشات اور محرکات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے پرکشش ماحول، دل کو بہلانے والے جملے، خواتین کو آرائش کر کے اشتہارات کا حصہ بنانا۔ کم محنت اور زیادہ فائدے کا لالچ، ہر طرح کے میدان میں کامیابی، تجسس کا مادہ جیسے محرکات کو مطلوبہ مقاصد کے ساتھ شامل اشتہار کیا جاتا ہے۔ (اسرار احمد، سن، ص 37)

نتیجہ البحث

صحافت ایک مقدس پیشہ ہے۔ انبیاء کی ذمہ داریوں سے ملتا جلتا ہے۔ صحافت کا مقصود لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور خیر خواہی ہوتا ہے۔ یہ الیکٹرانک میڈیا سے قبل تک کافی حد تک سلجھا ہوا دیکھائی دیتا ہے مگر سے الیکٹرانک میڈیا آیا دن گئی رات چگنی یہ نہ صرف فطرت کے اصولوں سے دو ہوتا جا رہا ہے بلکہ اسلامی ممالک نے بھی اس کے اثرات کو قبول کرتے ہوئے دینی تعلیمات کے برعکس اس کے زاویوں کو ترتیب دیتے جا رہے ہیں۔ ہمیں ہر صورت قرآنی اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ابلاغی تصور کو اجاگر کرنا ہوگا تاکہ اس کے افراد اور معاشروں پر مثبت اثرات مرتب ہو سکیں۔ اسلامی اصولوں پر چلنے والا برقی ابلاغ اسلامی کلچر کے فروغ کے ساتھ ساتھ مثبت اور خیر خواہانہ فضا کو پروان چڑھائے گا جس سے منفی سرگرمیاں دم توڑ جائیں گی اور منفی سرگرمیوں کے خاتمے سے پاکیزہ معاشرے وجود میں آئیں گے۔

Reference

- Al Quran.
Al-Būkhārī, Muḥammad bin Isma'īl Al-Būkhārī, Al-Jām'ī Al-Saheh,, Cairo: Dār al-Shab, 1407.
Ayyaz Ahmed, Dr, *Sahafti Zabita e Akhlaq aur Quran e Hakeem ki Taleemat*, Lahore: Nigarishat 2002.
Aziz Ahmad, Prof, *Jadeed Sahafat*, Lahore: New Book Palace, Urdu Bazar, 1995.
Al Hindi, Ibn e Hassam, *Kanzul Aamal*, Karachi: Darul Ashaat, Urdu Bazar, n.p
Al-Tirmidhī, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā, *Jami' Al-Tirmidhi*, Beirut: Dar Al Gharb Al Islami, 1998.
Al-Mubārakpūrī, Safi ur Rehman, *Al-Raheeq ul Makhtoom*, Lahore: Maktaba tul Salfia, 3rd Edition.
Israr Ahmed, Dr, *Qaid e Azam aur Iqbal ka Nazria e Pakistan*, Lahore: Anjman e Khuddam ul Quran.
Niazi, Liaqat, *Islam ka Qanoon e Sahafat*, Lahore: Books Talk, Chamber Road, 1995.
Malik, Awan, Akhter Abbas, Editor *Monthli Khawateen Magazine*, Lahore: Dec. 1999.
Mehndi Hassan, *Jadeed Iblagh e aam*, Islamabad: Muqtadra e Qoumi Zuban, 1993.
Moudoodi, Abu Aala, *Tafheem ul Quran*, Lahore: Tarjaman ul Quran, 1998.
Yusuf, Salahudin, *Al-Quran & Translation*, Riyadh: Abdul Aziz Jalawi Street, 2008.